

ER VA XOTINNING UMUMIY MOL-MULKINI BO`LISH

Xonzodabegim Raxmatova Utkir qizi

rakhmatovaxonzoda55@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada er-xotinning nikoh davomida umumiy mablag`lari hisobiga olingan mol-mulklarini bo`lish tartibi, bu borada amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolar va xalqaro tajribani o`rgangan holda asosli takliflar berilgan.

Kalit so`zlar: umumiy mol-mulk, er va xotinning har biririning mulki, mol-mulkni bo`lish, kreditor, nikoh shartnomasi, sud.

Kirish

O`zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 27-moddasiga asosan er va xotinning umumiy mol-mulkini bo`lish er va xotindan birining talabiga ko`ra, ular nikohda bo`lgan davrda ham, nikohdan ajralishgandan keyin ham, shuningdek kreditor er va xotindan birining umumiy mol-mulkdagi ulushiga undiruvni qaratish uchun umumiy mol-mulkni bo`lish talabi bilan arz qilgan hollarda amalga oshirilishi mumkin¹. O`zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Sudlar tomonidan er va xotinning umumiy mol-mulkini bo`lish haqidagi ishlarni ko`rishda qonunchilikni qo`llash amaliyoti to`g`risida”gi Qarorida er va xotinning umumiy mol-mulkini bo`lishga oid nizolarni to`g`ri hal qilish uchun sudlar, birinchi navbatda, ularning egaligida va foydalanishida bo`lgan mol-mulkning qaysi biri qonunga ko`ra er-xotinning birgalikdagi umumiy mulki va qaysi biri har birining o`z mulki ekanligini aniqlashlari zarurligi ta`kidlangan². Er-xotinning birgalikdagi umumiy mulki tarkibi O`zbekiston Respublikasining Oila kodeksi [23-moddasiga](#) muvofiq aniqlanadi. Mol-mulkni umumiy birgalikdagi mulk deb topish masalasini hal qilishda mol-mulk

¹ <https://lex.uz/docs/-104720>

² <https://lex.uz/docs/-6402541>

er yoki xotindan qaysi birining nomiga rasmiylashtirilganligi yoxud pul mablag‘lari qaysi biri tomonidan kiritilganligi ahamiyat kasb etmaydi.

Natija

Bugungi kunda er-xotinning mulkiga nisbatan qonun hujjatlarida belgilangan, nikoh shartnomasi bo‘lmagan taqdirda amal qiladigan qoidalar zamonaviy davlatning madaniyati va iqtisodiy rivojlanishining aksi, huquqiy va siyosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Er va xotinning mulkini bo‘lishning ikki xil usuli mavjud: kelishuv asosida va sud tartibida. Er va xotinning xohishi bilan ularning umumiy mol-mulkni bo‘lish to‘g‘risidagi o‘zaro kelishuvi notarial tartibda tasdiqlanishi mumkin. Nizo tug‘ilgan hollarda er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish, shuningdek er va xotinning bu mol-mulkdagi ulushini aniqlash sud tartibida amalga oshiriladi. Umumiy mol-mulkni bo‘lishda sud er va xotinning har biriga mulkning qaysi qismi berilishi lozimligini aniqlaydi. Er (xotin)ga unga qarashli ulushdan oshiq qiymatga ega bo‘lgan mol-mulk beriladigan hollarda, xotin (er)ga tegishli pul yoki o‘zga kompensatsiya belgilanishi mumkin. Er-xotinning mol-mulkini sudda taqsimlash murakkab va uzoq muddatli jarayondir, ayniqsa, ko‘chmas mulk va ko‘char mulk kabi alohida mulk turlarini ajratishga alohida e‘tibor beriladi. Oilaviy munosabatlar tugatilganda, sud er va xotin alohida yashagan davrda orttirgan mol-mulkni ulardan har birining o‘z mulki deb topishi mumkin. Voyaga yetmagan bolalar ehtiyojini qondirish uchun olingan buyumlar (kiyim-bosh, poyabzal, maktab va sport jihozlari, musiqa asboblari, bolalar kutubxonasi va boshqalar) bo‘linmaydi hamda bolalar er va xotindan qaysi biri bilan yashasa, unga kompensatsiyasiz beriladi. Er va xotinning umumiy mol-mulki hisobidan o‘rtadagi voyaga yetmagan bolalar nomiga qo‘yilgan omonatlar o‘sha bolalarga tegishli hisoblanib, er-xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish paytida e‘tiborga olinmaydi. Er va xotinning umumiy mol-mulki ular nikohda turgan davrda bo‘lingan taqdirda, er va xotin mol-mulking bo‘linmay qolgan qismi, shuningdek er va xotin tomonidan ular nikohda turgan

davrda orttirilgan mol-mulk keyinchalik ularning birgalikdagi umumiy mulkini tashkil qiladi. Nikohdan ajralgan er va xotinning umumiy mol-mulkni bo'lish to'g'risidagi talablariga nisbatan uch yillik da'vo muddati qo'llaniladi.

Muhokama

Yangi iqtisodiy vaziyat - xususiy tadbirkorlik, ishlab chiqarish imkoniyatlari ko'plab ayollarga erkaklarga nisbatan ko'proq daromad olish imkonini yaratdi. Oila kodeksida er-xotinlarning mulkiy huquqiy munosabatlarini tartibga soluvchi normalarda ham bir qator o'zgarishlar sodir bo'ldi. Avvalo, bu o'zgarishlar, yangiliklar mulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi tamoyillarda aks etadi. Er-xotinning qonuniy tartibdagi mulki ularning qonun hujjatlarida belgilangan imperativ normalar bilan tartibga solingan mulkidir. Imperativ normalar bilan tartibga solinadigan, er-xotinning kelishuvi bilan o'zgartirib bo'lmaydigan ularning mol-mulking qonuniy tartibi bilan birga ularning dispozitiv normalar bilan tartibga solinadigan mol-mulking shartnomaviy tushunchasi ham mavjud. Oila Kodeksidaa er-xotinlarning qonuniy mulkidan tashqari II bo'lim 6-bob 29-36-moddalarida belgilangan "Er va xotin mol-mulking shartnomaviy tartibi" ham mavjud. Bu qoidani qonunchilikka kiritilishining sababi bozor iqtisodiyotini yanada chuqurlashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va xususiy mulkchilik mavjudligi bilan bog'liq. Nikoh shartnomasi deb, nikohlanuvchi shaxslarning yoki er va xotinning nikohda bo'lgan davrida va (yoki) er va xotin nikohdan ajratilgan taqdirda ularning mulkiy huquq va majburiyatlarini belgilovchi kelishuviga aytiladi. Oila kodeksi loyihasini tayyorlashda er-xotin mulking qaysi biri to'g'ri degan masala tug'ildi. Shunda hech qanday shubhasiz birgalikdagi umumiy mulk eng maqbul deb topildi. Er-xotinning qonuniy mulk tartibining mavjudligi er-xotinning nikoh shartnomasini tuzishlari shart emasligini anglatadi. Statistika ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, hatto nikoh shartnomasi anchadan beri mavjud bo'lgan davlatlarda ham

nikoh shartnomasini ko‘pchilik aholi tuzayotgani yo‘q. Barcha fuqarolar uchun bir xil huquq va erkinliklarni ifodalab bergan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasi nikoh shartnomasining asosi hisoblanadi. Uning birdan-bir sharti, uni amalga oshirishning kafolati boshqa shaxslarning huquq va erkinliklari buzilishiga yo‘l qo‘ymaslikdir. Er-xotinning birgalikdagi umumiy mol-mulkiga shartnomaviy munosabatlar tatbiq etilishi umumiy tartibda O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 216-moddasi 1-bandida belgilangan. Oila huquqining normalari esa ularni har taraflama kengaytirib bergan – nikoh shartnomasining huquqiy tabiati; [uni tuzish shakli](#); nikoh shartnomasining mazmuni; uni o‘zgartirish, tasarruf etish, haqiqiy emas deb topish asoslaridan iborat. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-moddasi 1-bandiga asosan “Ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o‘zgartirish yoki bekor qilish ha qidagi kelishuvi shartnoma deyiladi”. Umumiy ko‘rinishda bunday ta’rif nikoh shartnomasiga ham tegishlidir. Ammo bu shartnomaning o‘ziga xos xususiyatlari ham mavjud. Shunday qilib, nikoh shartnomasining shakliga tegishli hisoblangan o‘zaro bog‘langan ikki taraf ham: o‘z huquqidan o‘z xohishi bo‘yicha erkin tasarruf etish huquqi; er va xotinning har birining mulkiy huquqlarining buzilishini bartaraf etish; mehnatga layoqatsiz, muhtoj er yoki xotinning mulkiy huquqi buzilishini bartaraf etish; er-xotinning mulkiy huquqini ta’minlab, ma’lum barqarorlikni saqlab qolish; nafaqat jismoniy shaxsning, hatto davlatning ham mulkiy manfaati kafolatlanishiga rioya qilishga imkon beradi. Nikoh shartnomasining o‘ziga xos xususiyati nafaqat uning shaklida, hatto ichki mazmunida ham ifodalangan. Ular Oila kodeksining 31-moddasida keltirilgan umumiy [qoidalar bilan belgilanib](#), er-xotin qonun bilan belgilangan er-xotinning birgalikdagi mulki tartibini o‘zgartirib, uning o‘rniga er-xotin shartnomasi tartibini belgilash huquqiga egadirlar. Nikoh shartnomasi Oila kodeksining 31-moddasi 5-bandiga binoan “Er-xotinning huquq layoqati va muomala layoqatini,

ularning o'z huquqlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilish huquqlarini cheklashni, er-xotin o'rtasidagi shaxsiy nomulkiy munosabatlarni, er-xotinning bolalarga nisbatan bo'lgan huquq va majburiyatlarini tartibga solishni, mehnatga layoqatsiz ta'minot olishga muhtoj er yoki xotinning huquqini cheklovchi qoidalarni, er va xotindan birini o'ta noqulay holatga solib qo'yuvchi yoxud oila to'g'risidagi qonun hujjatlarining normalariga zid keluvchi boshqa shartlarni nazarda tuta olmaydi". Aks holda, birinchidan, er-xotindan bittasining huquqini cheklashga, ikkinchidan, Oila kodeksi 1-moddasi talablari buzilishiga yo'l qo'yiladi. Qonunchilik er-xotinning alohida ajratilgan mulkiga nafaqat ularni nikohgacha bo'lgan mulkini, ya'ni hadya yoki meros asosida olgan mulkini, shu bilan birga haqsiz bitimlar asosida vujudga kelgan mulkini ham kiritadi. Bu turdagi mulklar doirasiga birinchi navbatda haqsiz ravishda er-xotindan bittasi tomonidan xususiyashtirish asosida olingan kvartira ham kiradi. Shartnomaning yetakchilik roli va mulkiy munosabatlarning yangi tamoyillari huquqiy jihatdan O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida belgilab qo'yilgan. Nikoh shartnomasi fuqarolik shartnomasining alohida turi sifatida ko'rilishi lozim, chunki unda er-xotinning mol-mulki huquqiy tabiatini belgilash va o'zgartirishni nazarda tutadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, er va xotinning mulkiy huquq hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuvi hisoblangan nikoh shartnomasi tuzilmagan bo'lsa, unda nikoh paytida ularning har biri tomonidan sotib olingan barcha mulk ikkala er-xotinning teng ulushdagi mulki hisoblanadi. Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo'lishga oid nizolarni to'g'ri hal qilish uchun ularning egaligida va foydalanishida bo'lgan mol-mulkning qaysi biri qonunga ko'ra er-xotinning birgalikdagi umumiy mulki ekanligini aniqlash sud tomonidan amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi.

2. O`zbekiston Respublikasining Fuqarolik Protsessual kodeksi.
3. O`zbekiston Respublikasining Oila kodeksi.
4. O`zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Sudlar tomonidan er va xotinning umumiy mol-mulkini bo`lish haqidagi ishlarni ko`rishda qonunchilikni qo`llash amaliyoti to`g`risida”gi Qarori.